

Інна ПАВЛОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ДАЛЕКТИЗМИ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ПІСЕННІЙ КУЛЬТУРІ

У сучасному мовознавстві особливої уваги набувають процеси функціонування української мови в умовах активних соціокультурних змін. Одним із важливих аспектів цих процесів є популяризація мовних ресурсів, зокрема діалектної лексики, яка тривалий час перебувала поза межами активного вжитку в публічному просторі. Сьогодні діалектизми дедалі частіше використовують у різних сферах культури – музиці, медіа, соціальних мережах, вони стають засобом вираження автентичності, регіональної ідентичності, надаючи мовленню емоційної насиченості.

Особливо показовим у цьому контексті є використання діалектної мови в сучасній українській музиці. Творчість сучасної співачки **ГІЙНКА**, яка активно послуговується діалектизмами як у пісенних текстах, так і в повсякденному мовленні, демонструє новий етап популяризації діалектної лексики. Завдяки цьому діалектизми виходять за межі локального вжитку та набувають широкого поширення серед молоді, стаючи важливим елементом сучасної культурної комунікації.

Актуальність теми зумовлена зростанням ролі діалектизмів у сучасному культурному просторі та необхідністю осмислення їхнього впливу на популяризацію української мови. У сучасних умовах, коли питання мовної ідентичності набуває особливого значення, дослідження функціонування діалектної лексики в популярній культурі, зокрема у пісенному дискурсі, є важливим для розуміння тенденцій розвитку української мови.

Метою роботи є з'ясування ролі діалектизмів як засобу популяризації української мови в сучасній культурі. Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: окреслити поняття діалектизмів та їх місце в системі української мови; визначити особливості функціонування діалектної лексики в сучасному культурному просторі; проаналізувати використання діалектизмів у пісенних текстах **ГІЙНКА**; з'ясувати роль діалектизмів у популяризації української мови та формуванні мовної ідентичності.

Об'єктом дослідження є діалектизми як мовне явище. Предметом – особливості їх функціонування та популяризаційний потенціал у сучасній культурі (на матеріалі пісенних текстів). Матеріалом дослідження слугують пісенні тексти ФІІНКА, у яких активно використовуються діалектні елементи.

Українські музиканти активно поєднують народний фольклор із сучасним звучанням, відкриваючи його багатство новій аудиторії. Фольклор відіграє важливу роль у збереженні національної ідентичності, адже українські пісні передаються з покоління в покоління, виконуючи не лише розважальну, а й виховну функцію. Водночас мова є динамічною й неоднорідною, а одним із важливих джерел її розвитку та збагачення виступають діалектизми.

Діалект – це один із різновидів мови, що відрізняється від літературної своїми лексичними, граматичними та фонетичними особливостями й функціє на певній території.

Пісенні тексти ФІІНКА характеризуються поєднанням фольклорних елементів й активним використанням діалектної лексики, зокрема гуцульських говірок, що формує виразний індивідуальний стиль виконавиці та надає її творчості яскравого регіонального колориту.

Укладачі словника гуцульських говірок зазначали, що «наведені фонетичні та морфологічні особливості гуцульських говірок сьогодні уже не є загальнопоширеними і по-різному виявляються в мовленні представників різних поколінь» (ГГ : 10). Однак у сучасних піснях, наприклад, у пісні «Серце гримить» можна виокремити діалектизми різних мовних рівнів, серед яких наявні лексичні одиниці: *блуд* – «неправильна помилкова думка, помилкове твердження; помилка» (СУМ). Текст насичений граматичними діалектними формами: це уживання постфікса *-си* у зворотних дієсловах (*дивиси, грійси, смійси*), *ті* – форма давального відмінка займенника *тобі*, закінчення іменника жіночого роду орудного відмінка *-ов* (*стежков*).

Серед фонетичних особливостей виокремлюємо перехід м'яких приголосних *дь, ть* у *кь, гь* (*кешко* – тяжко), заміна *-а, -я* після м'яких приголосних на *е, и, і* (*ек* – як, *п'єть* – п'ять, *дєсєть* – десять, *дєв'їть* – дев'ять), тверда вимова закінчення в особових формах (*вхопит*).

Ужиті виконавицею діалектизми в пісенному тексті виконують кілька важливих функцій: створюють атмосферу (гірський колорит), передають емоційний стан (страх, тривогу), підсилюють автентичність і щирість мовлення та слугують маркером ідентичності. Особливе стилістичне навантаження несе діалектний рядок «*Найкєжче для серці – людиною бути*», що підсилює філософську глибину висловлювання.

Кожна пісня співачки містить низку діалектизмів, наприклад композиція «Афини»: лексичні одиниці (*афини* – чорниці, *царинка* – «діал. Невеличка лука при садибі, в горах або в лісі, признач. для сінокосу» (СУМ), *плай* – «діал. Стежка в горах» (СУМ), *видіти* – «діал. Бачити» (СУМ), *пилуватися* – «зах. Поспішати» (СУМ), *кождий* – «діал. Кожний» (СУМ); граматичні форми – закінчення орудного відмінка іменників, та займенників -ов (*з тобов*), особові форми зворотних дієслів з постфіксом -си, -с (*пройдемоси, пилуютси, дивис*), закінчення -ут дієслів 3 особи (*кажут, ростут*); фонетичні – перехід *а* в *і* та *е* (*виглідає, егідочок, ек*), буква *щ* передається звуком [ш] (*шо, нашо*).

Оригінальною видається пісня, яку співачка написала у співавторстві з Тауапна і яку вони разом і виконують, оскільки вона поєднує діалектну та нормативну лексику, що створює ефект природного мовлення й водночас забезпечує зрозумілість для широкої аудиторії. Таке поєднання підсилює емоційність тексту, зберігає його автентичність і сприяє популяризації діалектних елементів у сучасному мовному просторі. Саме гуцульські говірки звучать у словах пісні «Миленький»: граматичні – дієслівна форма минулого часу із закінченням -сти (*заграли-сти*), уживання частки *най* для творення форм майбутнього часу (*най будуть*), тверде закінчення дієслівних форм -ут, закінчення -ов в оруд. відмінку займенників (*зо мнов, з тобов*), постфікс -си (*придивиласи*), лексема *легінь* – «діал. юнак, парубок» (СУМ).

Отже, пісні FIINKA поєднують у собі сучасне музичне звучання та актуальну тематику з оригінальним мовним оформленням. Саме активне використання діалектизмів привертає особливу увагу слухачів, адже виконавиця послуговується мовою, якою говорить у повсякденному житті. Такий підхід не лише формує впізнаваний індивідуальний стиль, а й сприяє популяризації української мови через актуалізацію її діалектного багатства в сучасному культурному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

ГГ : Закревська, Я. (Ред.). (1997). Гуцульські говірки. Короткий словник. / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Львів: [б.в.].

СУМ : Білодід, І. К. (Ред.). (1980–1990). Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства. К.: Наукова думка. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

